

Variația anuală a numărului de cercetători la 1000 de persoane ocupate, pe țări

Alexandru Dan Corlan

20 iunie 2020

Numărul de cercetători la 1000 de persoane (C/K) ocupate este un indicator standard raportat de institutele naționale de statistică și centralizat de OECD și de Eurostat.

Pentru cele mai multe țări OECD și țări candidate, care includ și majoritatea țărilor UE28 (cu posibila excepție a Bulgariei), datele, pentru perioada 2000–2018, se găsesc la <https://data.oecd.org/rd/researchers.htm>.

În această analiză, am determinat dreptele de regresie pentru fiecare țară, atât pentru intervalul 2000–2020 cât și pentru ultimii 5 ani, folosind 6 puncte, 2013–2018.

Figura 1 prezintă aceste drepte pentru România, cu roșu, și pentru EU28 cu negru. Se observă evoluția divergentă a României față de UE în ultimii 20 de ani, C/K fiind în România relativ constant, în vreme ce în UE a crescut constant. Stabilitatea indicatorului în România a fost însoțită de fluctuații, cu o creștere continuă, dar modestă, înainte de 2007, urmată de o revenire la valoarea de bază. În ultimii ani, C/K pare să scadă lent.

Ratele de variație anuale, în funcție de media C/K pe intervalul considerat, sunt reprezentate grafic în figura 2. În graficul de jos, corespunzător dinamicii pe 20 de ani, se observă poziția cu totul izolată a României față de plutonul țărilor europene. Se observă de asemenea că rata anuală de creștere este, la nivelul țărilor europene, proporțională, în linii mari, cu C/K. România se înscrie în această relație, însă într-o poziție extremă, rata de creștere fiind practic zero. Altminteri, toate țările europene au avut o rată crescătoare și un număr C/K mult mai mare decât România. Singura excepție notabilă, Finlanda, este un caz excepțional, C/K fiind mai mult decât dublul mediei europene.

Tabelul 1 listează valorile prezise pentru România și UE28, anual, până în 2030, prin extrapolarea liniară a dinamicii pe 20 și respectiv pe 5 ani.

Graficele care urmează figurii 2 sunt analogele figurii 1 pentru toate celelalte țări din setul de date OECD.

ROU

Figura 1: Dreptele de regresie a numărului de cercetători la 1000 de persoane ocupate (C/K) pentru România, față de media UE. Dreapta mai groasă reprezintă evoluția pe 20 de ani, cea mai fină evoluția în ultimii 5 ani, ambele extrapolate până în 2030

Tabela 1: Predicția prin extrapolare a numărului de cercetători la 1000 de persoane ocupate folosind modelul liniar (din figura 1) pe 20 de ani (eu20, ro20) și respectiv pe ultimii 5 ani (eu5, ro5) pentru intervalul 2018–2030

anul	eu20	eu5	ro20	ro5
2018	8.614	8.652	2.084	2.007
2019	8.805	8.850	2.082	1.979
2020	8.996	9.048	2.081	1.950
2021	9.187	9.246	2.080	1.922
2022	9.377	9.445	2.078	1.893
2023	9.568	9.643	2.077	1.864
2024	9.759	9.841	2.076	1.836
2025	9.950	10.039	2.074	1.807
2026	10.140	10.237	2.073	1.779
2027	10.331	10.435	2.072	1.750
2028	10.522	10.633	2.070	1.722
2029	10.713	10.831	2.069	1.693
2030	10.903	11.030	2.068	1.664

Figura 2: Rata anuală de variație a C/K, funcție de media pe intervalul de 18, respectiv 5 ani. Cu albastru, țările UE. Cu roșu, alte țări OECD. Se observă poziția extremă a României, între țări din afara UE, dar cu cea mai mică rată de creștere față de alte țări care au o valoare apropiată a indicatorului. Cele mai multe țări UE au atât mult mai mulți cercetări la 1000 de persoane ocupate, cât și rate de creștere mai mari.

ARG

AUS

AUT

BEL

CAN

CHE

CHL

CHN

CZE

DEU

DNK

ESP

EST

FIN

FRA

GBR

GRC

HUN

IRL

ISL

ITA

JPN

KOR

LTU

LUX

LVA

MEX

NLD

NOR

NZL

OECD

POL

PRT

RUS

SGP

SVK

SVN

SWE

TUR

TWN

USA

ZAF

